

EPIGRAPHICA

LXXVIII
2016

FRATELLI LEGA EDITORI
FAENZA

MARÍA JOSÉ ESTARÁN TOLOSA*

SEPULCRUM = LOKAN.

NUEVA PROPUESTA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN BILINGÜE DE TODI

■ *Abstract*

The stele from Todi (Umbria) is a well-known piece that has been deeply studied since its discovery in 1839. It has awoken such an interest because it is «twice bilingual», written in Latin and Gaulish in both faces, and also because of the fact that it was found in Umbria, where Gaulish was not usual. This paper offers an up-to-date study of this inscription, picks up an ancient restitution of the beginning of the text and suggests an interpretation for its opisthographic nature.

Keywords: Bilingual inscription, Funerary inscription, «Gallo-Etruscan» inscription, Gaulish, Todi.

La estela de Todi (Umbria) es una interesante pieza opistógrafa que contiene en ambas caras un epitafio. En las dos caras consta prácticamente el mismo texto, que a su vez es bilingüe, en galo y latín (1). Por otra parte, su condición de «galo-etrusco»-latina plantea sugerentes cuestiones sobre una elección lingüística tan particular para una inscripción funeraria que está enmarcada en un ambiente lingüístico umbro. En este artículo se ofrece un estudio actualizado de esta inscripción y se propone la restitución de una línea casi perdida, así como una nueva interpretación de

* Este trabajo se enmarca en el proyecto FFI2012-36069-CO3-03, «El nacimiento de las culturas epigráficas en el Occidente mediterráneo (s. II-I a. E.)», subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia y dirigido por el Prof. F. Beltrán Lloris.

(1) Su referencia en los principales corpora es *CII* 86; *CIL* I, 1408; *CIL* XI, 4687; *CIL* I², 210. Algunas de las ediciones más recientes se deben a TIBILETTI BRUNO 1981, pp. 196-198, n. 35; MORANDI 1982, pp. 193-194; BURANELLI 1988; *RIG* II.1, E-5; LAMBERT 1994, pp. 74-76; SOLINAS 1995, pp. 382-383; GIORCELLI BERSANI 2002, pp. 38-41; MORANDI 2004, pp. 702-703; PIANA AGOSTINETTI 2004, pp. 241-244.

su carácter opistógrafo y se apuntan algunas claves acerca de la elección lingüística que refleja.

La estela funeraria que nos ocupa se encontró en 1839 durante el curso de unos trabajos agrícolas en un lugar llamado «el Mausoleo» situado en las cercanías de Todi (Perugia) adyacente a la *Via Flaminia* (2). Su hallazgo causó conmoción porque se ignoraba en qué lengua estaban escritos los textos no latinos. Al principio se creían umbros, dado que su lugar de hallazgo fue Todi, pero desde hace tiempo se consideran galos sin dudas (3). Esta estela se encuentra actualmente en el Museo Gregoriano Etrusco (Museos Vaticanos), n.º inv. 14958, donde pude realizarle dos autopsias durante los meses de abril y mayo de 2012.

Los textos bilingües fueron inscritos por las dos caras de un bloque de travertino casi cuadrado (60×63'7×15) y carente de decoración (Figs. 1 y 2). La estela está rota en su parte superior y también en la inferior. A cambio, los laterales, aunque desgastados, están completos. La superficie de ambos está especialmente mal conservada en el lado izquierdo de la cara A, que ha perdido la primera capa de piedra. Estas fracturas afectan particularmente al comienzo del texto A, que se ha perdido. El espacio de interlineado y las medidas de las letras son similares en los textos latino y etrusco de ambas caras (4).

Por lo que respecta al contenido, se trata del epitafio que dedicó *Coisis Trutiknos* a su hermano mayor *Ateknato Trutiknos*. Esta inscripción funeraria es bilingüe en latín y galo (escrito en la variante septentrional del alfabeto etrusco de Lugano); aunque el texto galo no es una traducción completamente literal del latino: en latín se especifica que *Coisis* era el hermano «*minimus*» de *Ate-*

(2) Según los artículos de 1839 de Grifi y Campanari, cf. *RIG*.

(3) Hasta que Stokes no lanzó la propuesta de que era un texto galo, se planteaba que fuese umbro, aunque esta teoría no acababa de convencer. Desde entonces, se ha considerado unánimemente que la lengua era el galo (salvo Bücheler). Para un resumen completo, cf. *RIG* II.1: umbro (MOMMSEN 1846, pp. 394-396; AUFRECHT, KIRCHHOFF 1849-1851, p. 393; HUSCHKE 1857, pp. 351, 357; *CII* 86; BÜCHELER 1883, p. 175); escépticos sobre el carácter umbro del texto sin propuestas de otro tipo (MOMMSEN 1853, p. 229; BUGGE 1857, p. 6; RITSCHL 1862, p. 64; *CIL* I, 1408); galo (STOKES 1861, pp. 110-112; STOKES 1863, pp. 65-73; D'OVIDIO 1881, pp. 9-10; PAULI 1885, n.º. 26; STOKES 1886, pp. 113-116; VON PLANTA 1892 (I), p. 29; CONWAY 1897 (II), p. 528; *CIL* XI, 4687; RHYS 1906, pp. 341-346; JACOBSON 1910, pp. 210-211; DOTTIN 1918, 17 bis/1; *CIL* I², 2103; *PID* (II) 339; PISANI 1953; PISANI 1964, p. 142; LEJEUNE 1971, §12-14; TIBILETTI BRUNO 1976, pp. 107-108; TIBILETTI BRUNO 1978, pp. 158-159; *Celti*, p. 35; *RIG* II.1, E-5; etc.).

(4) Interlineado: entre 2 y 3'5 cm. Cara A: l. 1: incompletas; l. 2: 5-6; l. 3: 4'3-6'2; l. 4: 4'3-6; l. 5: 4-6. Cara B: l. 1: incompletas; l. 2: 4-4'5; l. 3: 5'5-6; l. 4: 4-5'5; l. 5: 4-6. Cara A: l. 6: 4'4-5'7; l. 7: 3'5-6; l. 8: 4'5-5'3. Cara B: l. 5: 4'5-6; l. 6: 5-5'5; l. 7: 3'7-5; l. 8: incompleta.

Fig. 1. Fotografía general de la cara A (MJET).

Fig. 2. Fotografía general de la cara B (MJET).

knato. Además, mientras que el texto galo contiene un solo verbo, **karnitu** (5), la versión latina contiene dos verbos unidos mediante una conjunción copulativa, *locavit et statuit*, con los que posiblemente se intentó abarcar el significado completo del verbo galo.

El contenido de ambas caras es fundamentalmente el mismo; ya que éstas sólo se diferencian por dos cambios formales en los textos latinos (por una parte, «*Druti*» en la Cara A y «*Drutei*» en la B; por otra, «*locavit* [e[t]] / [st]atuitqui (!)» en la Cara A y «*locavit · et · statuit*» en la B) y uno más importante en los galos. Éste consiste en el empleo de diferentes términos para hacer referencia al monumento funerario: «**lokan**» en la Cara A y «**artuas**» en la Cara B (6), por lo que el significado de ambas caras, si difiriera, únicamente lo haría en este punto. El primero se explica a partir de la raíz *legb-*, «yacer» y sería, según Solinas, **logha*, una «lecho (fúnebre)» (7). El segundo se suele explicar como un término en acusativo plural de la primera declinación cercano al significado de «*arduus*», «escarpado» (SOLINAS 1995, pp. 382-383). En cualquier caso, habría sido interesante conocer si en los textos latinos también se emplearon conceptos diferentes o iguales; pero el equivalente latino de **artuas** (cara B) está perdido completamente, y el de **lokan** en la cara A está gravemente dañado, ya que sólo se conserva la parte inferior de sus letras (Fig. 4). Estos pequeños trazos han sido objeto de no pocas propuestas de reconstrucción, y aquí vamos a hacer una nueva propuesta al respecto.

Huschke en 1857 estudió la inscripción a partir de un facsímil cedido por Ritschl y Mommsen y propuso la reconstrucción «*sepulcrum*» para las dos caras pero con alguna confusión: cara A: [At. Egnatio Druti] / f. M. s[ep]u[lcrum / C]oisis; cara B, [At. Egnatio Druti / f. M. s]epulcrum / Cois]is. Esta confusión desorientó a Stokes poco después (STOKES 1861, p. 112), ya que únicamente mencionó *sepulcrum* como traducción de **lokan**. Dos años más tarde, el propio Stokes propuso una lectura *M(¿?)ep[--]crum* indicando que se correspondía con la palabra «*sepulcrum*» (STOKES 1863, p. 65); pero, equivocándose de cara, la coloca en la B.

(5) El verbo sería el mismo que en la estela de San Bernardino de Briona, **karnitu** (RIG II.1, E-1); pero en singular. Sobre esta inscripción, cf. ESTARÁN, 2015.

(6) Además, la maquetación cambia ligeramente, como puede apreciarse en la lectura.

(7) SOLINAS 1995, pp. 382-383. Una interpretación alternativa es la de McCone 1993, que la entiende como «envase», «recipiente», («Gefäß»), ya de **lokan** podría entenderse también «*longan*», «*lonkan*», «*logan*», «*lokan*», que podría explicarse desde el céltico insular (air. *long*, «recipiente», «barco», kymr. *llong*, «barco»).

Fig. 3. Apógrafos de la inscripción (PAULI 1885).

Fig. 4. Detalle de la primera línea conservada de la cara A: *sepulcrum* (Fotografía: Musei Vaticani).

Bormann en *CIL* juzga imposible esta reconstrucción por la ausencia del trazo horizontal inferior de *L* e imagina que se trataría de «*-eturium*», «*iturium*» o algo similar. Tras esta publicación, Stokes abandona la lectura «*sepulcrum*» por «*ei urdum.n*» sin haber hecho aún una autopsia directa de la pieza (STOKES 1886, pp. 113-116). A partir de ahí, Rhys lanzó la que posteriormente fue la hipótesis que gozó de más acogida, la relacionada con «*urnum*», sin haber examinado directamente la pieza (RHYS 1906, p. 342) (8). En consecuencia, la reconstrucción «*sepulcrum*», por la que se decantaba también Pauli, se olvida.

(8) «(...) in line 2, we have the lower portions of letters which have been read VRDVM, and guessed to have signified *sepulcrum*, if indeed that very word was not the one intended. But it needs very little attention to see that the *D* is impossible, and my first guess was that the letter was *R*, helping to make another unknown vocable VRRVM; but on scanning closely and excellent squeeze made for me by Dr. Nogara (...), I see clearly that the letter was *N*, with its first limb longer than the

Whatmough (*PID* (II), 339) estaba de acuerdo con Stokes en la reconstrucción de esta línea como el final «-ei» de una palabra seguido de un espacio sin interpunción en que al menos las tres últimas letras eran «-num». Sin embargo, para él la lectura correcta no era «urnum» sino es claramente «urcnum». Según él, «urcnum» sería una forma dialectal de «urnam». Lejeune (LEJEUNE 1971, p. 36), en esta línea, propuso la reconstrucción «urnum», que sería un ‘barbarismo’ de «urnam», hipótesis seguida actualmente de forma mayoritaria (9).

Sin embargo, a juzgar por el examen autóptico que tuve la ocasión de realizar, creo que conviene retomar la antigua hipótesis de reconstrucción «sepulcrum», no sólo porque encaja con el significado de **lokān** mucho mejor que «urnum», que a mi juicio es un término un poco forzado; sino también porque hay argumentos epigráficos que la avalan.

La *S* inicial no se conserva; en su lugar hay una fractura redonda que podría corresponderse quizá con el bucle inferior de dicha letra. La *E*, aunque rota por la mitad es bastante clara y la mayoría de editores de la pieza coinciden en esta lectura. De la letra siguiente, *P* – la mayoría de editores veían aquí una *I* –, sólo queda el trazo vertical cortado por una fractura también redonda que también podría haberse debido al bucle. La lectura de *V* no plantea ningún problema (10). De lo que aquí propongo como *L*, sólo se inscribió un trazo vertical, por lo que he corregido la lectura. Los partidarios de la propuesta «urnum» interpretan este trazo como el astil de *R*. Inmediatamente después, viene una línea curva, que leo *C* y se suele interpretar como la línea diagonal de *R*. Sin embargo, la grafía de *R* en este texto presenta un trazo diagonal notablemente corto y muy levantado. El trazo al que me refiero baja más de lo esperable y la anchura de la letra resultaría excesiva con respecto de otras del mismo texto. A cambio, el ángulo de inclinación del trazo diagonal y la anchura de la letra siguiente sí me parecen adecuadas para *R* y no para *N*, como se viene indicando en las últimas ediciones, porque el segundo ángulo de la *N* de *minimus* baja hasta casi la parte inferior de la caja

second, as regularly occurs in the Etruscan lettering. This being so, it becomes clear that the correct reading is urnum, a faulty rendering of the Latin accusative urnam (...).

(9) Cf. por ejemplo, DE SIMONE 1978, TIBILETTI BRUNO 1968, TIBILETTI BRUNO 1978, *RIG* II.1 E-5.

(10) No considero que el espacio que hay entre *P* y *V* sea necesariamente una separación de palabras. Además, de ser así, habría restos de una profunda interpunción.

de escritura. Por lo que respecta al final «-um», su lectura no presenta ningún problema.

En consecuencia, la reconstrucción y lectura que proponemos aquí es la siguiente:

<u>Cara A</u>	<u>Cara B</u>
[---]	[---]
[--- s]epu-l-crum	[Co]sis
[C]oisis Druti · f(i)lius)	Drutei · f(i)lius) · fra[t]er
[f]rater · eius	eius
5 [m]inimus · locauit {e[t]}	5 minimus · locau-
[st]atuitqui (!)	it · et · statuit
[at]eknati · trutikni	ateknati · trut-
[karn]itu · lokan · ko[isis]	ikni · karnitu
[tr]utiknos	artuas kosis · t-
	10 rutiknos ·

Sin embargo, aún quedan cuestiones no resueltas en este epígrafe: su carácter opistógrafo y por qué en un texto galo se emplea **lokan** y en otro, **artuas**. A mi modo de ver, el análisis de los aspectos materiales del soporte podrían arrojar cierta luz sobre estas cuestiones.

Si se compara la profundidad de incisión de ambas caras, es evidente que ésta es mucho mayor en la cara B, donde además se aprecian dos instrumentos diferentes: uno de punta roma en las seis primeras líneas y otro de punta afilada en las dos últimas. Este fenómeno también se constata en la estela bilingüe de Vercelli, a la que también hemos efectuado una autopsia (ESTARAN 2016 e.p.).

Además de dos instrumentos, se diferencian también dos manos diferentes. Por una parte, el texto latino de la cara A y el de la B presentan un *ductus* diferente (11). Por otra, por lo que respecta al texto galo de la cara B, en él se aprecian dos manos diferentes, a juzgar por los dos alógrafos distintos para **k**: en las líneas 7 y 8, **k** está compuesta por un trazo vertical y un trazo curvilíneo en forma de C completamente separados; mientras que en las líneas 9 y 10 del mismo texto, que precisamente fueron inscritas con otro instrumento, como hemos indicado antes, **k** tiene una forma claramente distinta, con todos los trazos unidos en un punto cen-

(11) Como características más particulares, llama la atención la forma de A, O, M, N y V, cuyos trazos no se unen en los ángulos en la cara B. No obstante, en las dos encontramos capitales de época republicana (R con bucle abierto).

tral. Esta grafía de **k** de las dos últimas líneas de B es idéntica a la del texto galo de la cara A. En resumen, a juzgar por la diferencia en la incisión y de la grafía de **k** en las dos últimas líneas, el texto galo de B fue comenzado por una persona y acabado por otra, que escribió también el texto galo de la cara A.

En tercer lugar, cabe destacar que la superficie de la cara B no está preparada para recibir el texto; de hecho, su aspecto es mucho más tosco que el de la cara A y los espacios están menos pensados (12), y por tanto me pregunto si no podría ser B un «borrador» de A que no estuviera visible al público. En cualquier caso, tal vez el lapicida del texto latino comenzó a escribir las dos primeras líneas del texto galo (13) y, al llegar a la palabra **artuas**, se cambia el instrumento y quizá también al propio lapicida, que es otro a partir de **Koisis** con seguridad, como queda patente a juzgar por la forma de **k** y **o**.

En la línea de esta hipótesis, el texto latino de la cara A también habría sido escrito por el mismo lapicida que escribió el final galo de la cara B, como demuestra la forma de *T*, *R* y *K* y su particular *ductus*, visible especialmente en la palabra «*minimus*». Corrigió *Drutei* por *Druti*, mejoró la paginación (el espacio entre «*Coisis*» y «*eius*» era excesivo; aumentó el tamaño de *Coisis Druti f* con respecto del resto de líneas) y añadió la hipercorrección «*statuitqui*» (por «*statuitque*»), innecesaria tras «*et*».

De ser cierta esta propuesta del «borrador», también se explicaría por qué la simultánea presencia de **lokan** y **artuas**. Tal vez se pensó inicialmente en dedicarle a Ategnato unas **artuas** y posteriormente un **lokan**, que es lo que se grabó en la versión definitiva. A mi modo de ver, este razonamiento es más verosímil que la consignación de dos monumentos funerarios diferentes en dos textos prácticamente idénticos dedicados a la misma persona (14).

La ciudad de Todi se encuentra en la Umbria (15), una región en la que no se hablaba galo ni se tiene documentado ningún otro epígrafe galo-etrusco además de esta estela, pues dominaba la epi-

(12) La maquetación es correcta en ambas caras, aunque la de la cara B está ligeramente peor cuidada, ya que en una ocasión divide letras de la misma sílaba y deja un gran espacio en blanco en la línea 3.

(13) Su forma de grabar las letras, sin unir las líneas diagonales en los ángulos, se repite en las **u** del texto en lengua local.

(14) La propuesta de un monumento funerario nuevo erigido posteriormente no tendría sentido si, como digo, el lapicida de los textos latinos es el mismo.

(15) Sobre Todi, TASCIO 1989.

grafía en lengua umbra y en latín (si bien es cierto que el conocido Marte de Todi también tiene antroponimia céltica). Por tanto, la aparición de un epígrafe en lengua gala es verosíblemente producto de una migración. Esta estela pudo ser fruto de un grupo aislado de las migraciones del siglo II a.C. (16) y, en consecuencia, se data generalmente durante la primera mitad del siglo II a.C. (LEJEUNE 1971, SOLINAS 1995, p. 382).

El uso del gallo en el área de Todi a mediados del siglo II a.C., donde solamente lo podía entender un grupo reducido de hablantes, sólo puede responder a un uso de la lengua de tipo identitario que recuerda mucho a la lápida celtibérica de Ibiza o a los epítafios palmirenos en Roma (17).

BIBLIOGRAFÍA

- AUFRECHT - KIRCHOFF, 1949-1951
 BELTRÁN - ESTARÁN, 2011
 BÜCHELER, 1883
 BUGGE, 1857
 BURANELLI, 1988
Celti
CII
CIL
 CONWAY, 1897
 D'OVIDIO, 1881
 DE SIMONE, 1978
 DOTTIN, 1918
 ESTARÁN, 2015
- S. T. AUFRECHT - A. KIRCHOFF, *Die Umbrischen Sprachdenkmäler*, Berlín 1849-1851.
 F. BELTRÁN - M. J. ESTARÁN, *Comunicación epigráfica e inscripciones bilingües*, en C. Ruiz Darasse, E. Luján (eds.), *Contacts linguistiques dans l'Occident Méditerranéen antique*, Madrid 2011, pp. 9-26.
 F. BÜCHELER, *Umbrica*, Bonn 1883.
 S. BUGGE, *Oskisches*, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», 6, 1857, pp. 20-30.
 F. BURANELLI, *Stele bilingue opistografa [ficha]*, en F. Roncalli, (ed.), *Antichità dall'Umbria in Vaticano*, Ciudad del Vaticano, 1988, pp. 68-69.
 S. MOSCATI, *I Celti. Catalogo della mostra*, Venecia 1991.
Corpus Inscriptionum Italicarum.
Corpus Inscriptionum Latinarum.
 R. S. CONWAY, *The Italic dialects*, Cambridge 1897.
 F. D'OVIDIO, *Italica. - Un caso di cl = tl nell'umbro, e due nell'etrusco? - È autentica l'iscrizione osca di Nesce?*, «Rivista di Filologia e di Istruzione Classica», 9, 1881, pp. 9-10.
 C. DE SIMONE, *Iscrizione di Briona (Novara)*, en P. Santoro (ed.), *I Galli e l'Italia*, Roma 1978, pp. 267-268.
 G. DOTTIN, *La langue gauloise*, París 1918.
 M. J. ESTARÁN, *Kuitoi lekatos. Relectura de la estela de*

(16) RIG II.1, p. 41. Cf. LEJEUNE 1971; SOLINAS 1995, p. 382; MORANDI 1982; MORANDI 2004, p. 703.

(17) Cf. BELTRÁN, ESTARÁN 2011, p. 15.

- San Bernardino de Briona (Novara)*, «Études Celtiques», 41, 2015, pp. 95-109.
- ESTARÁN, 2016 e. p. M. J. ESTARÁN, *Epigrafía Bilingüe del Occidente Romano. El latín y las lenguas locales en las inscripciones bilingües y mixtas*, Zaragoza 2016 e. p.
- GIORCELLI BERSANI, 2002 (A) S. GIORCELLI BERSANI, *Il laboratorio dell'integrazione. Bilinguismo e confronto multiculturale nell'Italia della prima romanità*, Turín 2002.
- HUSCHKE, 1857 E. HUSCHKE, *Die kleineren Umbrischen Inschriften*, «Rheinisches Museum für Philologie», 11, 1857, pp. 340-378.
- JACOBSON, 1910 H. JACOBSON, *Altitalische Inschriften*, Bonn 1910.
- LAMBERT, 1994 P. Y. LAMBERT, *La langue gauloise*, París 1994.
- LEJEUNE, 1971 M. LEJEUNE, *Lepontica*, París 1971.
- MOMMSEN, 1846 T. MOMMSEN, *Zur Kenntnis der umbrischen Sprache*, «Zeitschrift für Wissenschaft der Sprache», 1, 1846, pp. 393-399.
- MOMMSEN, 1853 T. MOMMSEN, *Die Nordetruskischen Alphabet auf Inschriften und Münzen*, (= *Mitteilungen des Antiquarischen Gesellschaft in Zürich* 8), Zürich 1853.
- MORANDI, 1982 A. MORANDI, *Epigrafía italiana*, Roma 1982.
- MORANDI, 2004 A. MORANDI, *Celti d'Italia, tomo II. Epigrafía e lingua dei Celti d'Italia. Popoli e civiltà dell'Italia Antica* 12, Roma 2004.
- MCCONE, 1993 K. MCCONE, *Zisalpinisch-gallisch uenia und lokan*, en F. Heidermanns et al. (eds.), *Sprachen und Schriften des antiken Mittelmeerraums. Festschrift für Jürgen Untermann zum 65. Geburtstag* [= *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 78], Innsbruck 1993, pp. 243-249.
- PAULI, 1885 C. PAULI, *Die Inschriften nordetruskischen Alphabets*, Leipzig 1885.
- PIANA AGOSTINETTI, 2004 P. PIANA AGOSTINETTI, *Popoli e civiltà dell'Italia antica, 12. Celti d'Italia*, Roma 2004.
- PID R. S. CONWAY, J. WHATMOUGH, S. E. JOHNSON, *The prae-Italic dialects of Italy*, Hildesheim 1968.
- PISANI, 1953 V. PISANI, *Le lingue dell'Italia antica oltre il latino*, Turín 1953.
- PISANI, 1964 V. PISANI, *Le lingue dell'Italia antica oltre il latino²*, Turín 1964.
- RHYS, 1906 J. RHYS, *The Celtic inscriptions of France and Italy*, «Proceedings of the British Academy», 2, 1906, pp. 273-373.
- RIG II.1 M. LEJEUNE, *Recueil des inscriptions gauloises, II, 1, Textes gallo-étrusques. Textes gallo-latins sur pierre*, París 1988.
- RITSCHL, 1862 F. RITSCHL, *Priscae latinitatis monumenta epigraphica: ad archetyporum fidem exemplis lithographis repraesentata*, Berlín 1862.
- SOLINAS, 1995 P. SOLINAS, *Il celtico in Italia*, «StEtr», 60, 1995, pp. 311-408.

-
- STOKES, 1861 W. STOKES, *Gallische Inschriften*, «Beiträge zur vergleichender Sprachforschung», 2, 1861, pp. 100-112.
- STOKES, 1863 W. STOKES, *Ueber die Inschrift von Todi*, «Beiträge zur vergleichender Sprachforschung», 3, 1863, pp. 65-73.
- STOKES, 1886 W. STOKES, *Celtic declension*, «Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen», 11, 1886, pp. 64-175.
- TASCIO, 1989 M. TASCIO, *Todi*, Roma 1989.
- TIBILETTI BRUNO, 1968 M. G. TIBILETTI BRUNO, *Nuove letture e interpretazioni linguistiche*, «Atti del Sodalizio Glottologico Milanese», 21, 1968.
- TIBILETTI BRUNO, 1976 M. G. TIBILETTI BRUNO, *I Galli nella Cisalpina, L'Italia settentrionale nell'età antica*, «Athenaeum», 44, 1976, pp. 99-109.
- TIBILETTI BRUNO, 1978 M. G. TIBILETTI BRUNO, *Ligure, leponzio e gallico*, en *Lingue e dialetti dell'Italia Antica*, 1978, pp. 131-208.
- TIBILETTI BRUNO, 1981 M. G. TIBILETTI BRUNO, *Le iscrizioni celtiche d'Italia*, en E. Campanile, *I Celti d'Italia*, Pisa 1981, pp. 157-207.
- VON PLANTA, 1892 R. VON PLANTA, *Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte I*, Strasburgo 1892.

EPIGRAPHICA

PERIODICO INTERNAZIONALE DI EPIGRAFIA

LXXVIII, 2016

INDICE

María José ESTARÁN TOLOSA, <i>Sepulcrum</i> = lokan. Nuova proposta de ricostruzione de la inscripción bilingüe de Todi	p. 9
Alessandra INGLESE, Le «epigrafi invisibili»: il caso del tempio di Demetra a Cirene	» 21
Silvio PANCIERA, <i>Civitas</i> una personificazione divina da riconsiderare ...	» 35
Krešimir VUKOVIC, Roman myth and ritual: groups of Luperci and epigraphic evidence	» 43
Leonard A. CURCHIN, Dating by eponymous local magistrates in the latin west	» 53
Ernesto Amedeo INSINNA, Nuove osservazioni sulla paleografiadelle iscrizioni di <i>Uchi Maius</i> (Henchir Ed-Douâmis) l'epitafio di <i>Optatilia Fadilla</i>	» 73
Riccardo BERTOLAZZI, Priestesses' euergetism in Roman Africa: the case of <i>Thvgsa</i>	» 85
Laëtitia MAGGIO, <i>Pia, casta, rarissima</i> : les vertus des femmes en Numidie septentrionale sous le Haut Empire romain	» 111
Maria Silvia BASSIGNANO, Monumenti patavini «al femminile»	» 145
Cecilia RICCI, Il <i>L. Abullius Dexter</i> di Fagifulae e il suo omonimo di Aesernia. Un nuovo frammento epigrafico e alcune considerazioni	» 169
Moheddine CHAOUALI, Le proconsul d'Afrique Flavius Polybius.....	» 179
Denis FRANCISCI, Una nuova attestazione del simbolo dell'ascia e altre testimonianze di altari romani dalla Val di Non (Trentino)	» 195
Marjeta ŠAŠEL KOS, Boundary between Aquileia and Emona reconsidered.	» 221
Peter ROTHENHÖFER, Römische Offiziere auf einer <i>tabella defixionum</i> . Ein außergewöhnliches Dokument magischen Schadenzaubers gegen einen Legionskommandeur und weitere Mitglieder des Offizierkorps	» 235
Giulia BARATTA, Un <i>titulus sepulcralis</i> con una <i>cupa</i> dal <i>coemeterium Callisti</i> : aggiornamento a ICVR III, 9177	» 253
Javier DEL HOYO, María LIMÓN BELÉN, <i>Maurianus, vir spectabilis</i> . Nuevos datos sobre un <i>carmen epigraphicum</i> altomedieval de Roma ...	» 265
Paolo CUGUSI, Iscrizioni metriche della zona di S. Paolo F.L.M.	» 273
Guido MIGLIORATI, Ipotesi per il culto di Diana a <i>Brixia</i> . Tra epigrafia ed erudizione seicentesca	» 299

Gerard González GERMAIN, La silloge epigrafica di Pietro Sabino: un riesame della tradizione manoscritta	p. 315
--	--------

* * *

Schede e notizie

Marco BUONOCORE, Spigolature epigrafiche. X	» 337
Cristina CUMBO, Frammenti epigrafici inediti lungo le vie Aurelie e aggiornamenti relativi al <i>CIL VI</i>	» 369
Maurizio GIOVAGNOLI, Per un aggiornamento della sezione <i>tituli ad ludos et munera pertinentes</i> di <i>CIL VI</i>	» 380
Giorgio CRIMI, <i>CIL VI</i> , 30567, 20: una nota aggiuntiva	» 384
Piero A. GIANFROTTA, Un veterano della <i>I Minervia</i> ed un <i>v(otum) Ebrculi a Centumcellae</i>	» 388
Virginia CAMPBELL, <i>CIL X</i> , 8351 and 8352: New Readings	» 393
Alfredo BUONOPANE, Un anonimo <i>praetor Ilvir quinquens</i> di <i>Grumentum (Italia, regio III)</i> in <i>CIL X</i> , 218	» 399
Silvia EVANGELISTI, Marco Aurelio ad <i>Aeclanum</i> . Una revisione di <i>CIL IX</i> , 1111	» 403
Carmine MOCERINO, Nuovi dati epigrafici ed archeologici sulla <i>figlina</i> di <i>Iunius Paulinus</i> ad <i>Ocriculum</i>	» 411
Bernard KAVANAGH, Juvenal's <i>Postumus</i> (<i>Sat.</i> 6. 21; 28; 377) and <i>CIL XI</i> , 7860	» 429
Luigi SENSI, Frammenti da Spello	» 434
Serena ZOIA, Un nuovo <i>cursus</i> municipale dalla basilica di S. Ambrogio a Milano	» 442
Federico FRASSON, La collezione Fabbricotti di antichità lunensi: alcune iscrizioni sepolcrali inedite o riesaminate	» 450
Giovanni MENNELLA, Anna LAMPERTI, Una ignota testimonianza sul bilinguismo latino-leponzio	» 468
Alessia DIMARTINO, Pondera. Pesì in basalto del museo archeologico regionale «A. Salinas» di Palermo	» 474
Paola RUGGERI, Acropoli di Cornus (S'Archittu, Cuglieri). Il recente ritrovamento della base di statua di un flamine cittadino, <i>CIL X</i> , 7916: edizione preliminare	» 494
Piergiorgio FLORIS, Breve nota sul miliario <i>CIL X</i> , 8005 (Flumentepido, Carbonia)	» 499
José Carlos SAQUETE, Santiago GUERRA MILLÁN, Un magistrado colonial de <i>Metellinum (Lusitania)</i> . <i>Caecilius Velabi f. Ser. Rusticus</i>	» 506
Andreu PINTADO, Un pedestal a Lucio César en la ciudad romana de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)	» 510
Julian González FERNÁNDEZ, Javier Bermejo MELÉNDEZ, Un nuevo diploma militar de <i>Mauretania Tingitana</i>	» 516
Rencontres franco-italiennes sur l'épigraphie du monde romain	» 526